

RASTREANDO RISCOS DE TROMBOEMBOLISMO VENOSO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA – um guia prático para limitar a instalação da doença em unidades de terapia intensiva.

Este guia é fruto dos resultados da pesquisa intitulada “Fatores de risco de Tromboembolismo venoso em Unidade de Terapia Intensiva: avaliação das ações profiláticas promovidas por Enfermeiros”

O objetivo deste guia é contribuir para a boa prática clínica de enfermagem em unidades de terapia intensiva, auxiliando os profissionais de enfermagem a utilizarem métodos de detecção e prevenção de tromboembolismo venoso (TEV) precocemente, podendo limitar a instalação da doença.

Definições:

O que é TEV?

O tromboembolismo venoso (TEV), é uma condição que envolve duas patologias, a trombose venosa profunda (TVP) e a tromboembolia pulmonar (TEP). A trombose venosa profunda ocorre quando um coágulo (trombo) se forma no interior de um vaso sanguíneo e obstrui parcialmente ou totalmente o fluxo de sangue em seu interior. Quando esse coágulo se desprende e progride pela circulação sanguínea, habitualmente, pode causar complicações mais graves, como a embolia pulmonar (TEP), que ocorre quando o trombo se desloca e atinge a artéria pulmonar. A imagem a seguir ilustra o processo de formação do trombo, bem como o seu desprendimento, podendo ocasionar assim o que se chama tromboembolia pulmonar.

Guia Simplificado Rastreamento de Riscos de TEV em UTI - 2024

Fatores de risco que podem estar relacionados a ocorrência TEV:

Abortamento recorrente	Gravidez e puerpério	Paresia ou paralisia de membros inferiores
Acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico	Infarto agudo do miocárdio	Quimioterapia
Anticoncepcional hormonal	Infecção	Reposição hormonal
Câncer	Insuficiência cardíaca congestiva	Síndrome nefrótica
Cateter venoso central	Insuficiência respiratória grave	Tabagismo
Doença inflamatória intestinal	Internação em unidade de terapia intensiva	TEV prévio
Doença pulmonar obstrutiva	Insuficiência arterial	Trombofilia
Doença reumatológica ativa	Obesidade	Varizes / Insuficiência venosa periférica

Fonte: OLIVEIRA et al. 2021.

É possível detectar riscos para essa condição antes que ela aconteça?

Sim!

Os sinais e sintomas de TEV quando manifestados, apresentam-se como: dor, edema, hiperemia, cianose, dilatação do sistema venoso superficial, calor local, empastamento muscular e dor à palpação. Para o diagnóstico de trombose venosa profunda e da tromboembolia pulmonar, a literatura atual indica a realização da anamnese e exame físico do paciente, associados a exames laboratoriais e exames de imagem.

A anamnese consiste em buscar e identificar os fatores de risco presentes no paciente a partir do seu quadro clínico. Para achados clínicos de TEV no exame físico existem três manobras que favorecem a detecção dos sinais já mencionados, sendo eles: o sinal de *Homans*, que consiste na realização de dorsiflexão passiva do pé em busca de dor e desconforto na panturrilha; o sinal de bandeira que corresponde a uma comparação entre a mobilidade dos membros após elevação, e ainda o sinal de *Bancroft*, que consiste em palpar a panturrilha e pressioná-la contra a estrutura óssea em busca de empastamento e dor. (STUBBS et al., 2018 apud MENDONÇA et al., 2021)

- Como prevenir e tratar esta condição?

Guia Simplificado Rastreamento de Riscos de TEV em UTI - 2024

A prevenção de TEV pode ser realizada por meios mecânicos e farmacológicos, a depender do quadro clínico do paciente, sendo eles: Métodos físicos ou mecânicos, sendo exemplos as meias de compressão elástica, o compressor pneumático intermitente, a movimentação ativa e passiva dos membros inferiores e a eletroestimulação que consiste n uso de eletrodos que aplicam micro choques na musculatura dos membros inferiores, estimulando a propulsão sanguínea, aumentando assim a sua velocidade (GOMES et al., 2021; ROCHA et al., 2022). Já os meios farmacológicos consistem na administração de anticoagulantes que são prescritos conforme o diagnóstico médico, características clínicas do paciente, além dos riscos e benefícios associados ao uso do fármaco de escolha. Os principais anticoagulantes utilizados atualmente são a Heparina de Baixo peso molecular, conhecida como Enoxaparina, Heparina não fracionada, Fondaxaparinix e os anticoagulantes orais, que incluem a Rivaroxabana e apixabana.

Qual o papel do enfermeiro na assistência ao paciente internado em UTI com vistas a não instalação da doença?

1	Orientar o paciente sobre os riscos preveníveis que podem impedir a ocorrência de um evento tromboembólico (essa orientação deverá ser passada de acordo com a capacidade de entendimento e compreensão do paciente e em linguagem simplificada)
2	Identificar a necessidade de utilização de meios físicos para prevenção de TEV e comunicar a equipe clínica, incluindo os fisioterapeutas, devendo descrever esses meios em linguagem simplificada (elevação dos membros inferiores em pacientes impossibilitados de deixar o leito, movimentação ativa ou passiva de membros inferiores, deambulação precoce, uso de meias de compressão elástica graduada, utilização de compressor pneumático intermitente para estimular a circulação sanguínea nos membros inferiores)
3	Discutir com o médico assistente o porquê da não utilização de meios quimioprolifáticos quando não houver impedimento para o uso (risco de sangramento) e o paciente apresentar riscos para TEV, de modo que a profilaxia seja efetiva, tanto por meio físico/mecânico como químico (heparina não fracionada subcutânea, heparina não fracionada com dose ajustada, heparina de baixo peso molecular, cumarínicos, dextran, danaparóide sódico, inibidores da trombina, drogas antiplaquetárias, entre outras)

Guia Simplificado Rastreamento de Riscos de TEV em UTI - 2024

4	Estimular o paciente a proceder de maneira a evitar a estase venosa (promoção de movimentos ativos no leito)
5	Orientar o paciente sobre a necessidade de praticar hábitos saudáveis de alimentação para evitar repercussões relacionadas ao surgimento de TEV após a alta hospitalar

Fonte: Rocha, RG. 2014.